

INÉRCIA COMPORTAMENTAL EM INDIVÍDUOS CAPAZES: FATORES PSICOLÓGICOS E IMPACTOS NA CARREIRA CONTEMPORÂNEA

José Wilker do Nascimento Vieira¹
Emanuela Oliveira de Araújo Borges²
Kaciana Ferreira Lima Oliveira³
Raquel Cristina Batista Vieira⁴
Douglas Rodrigo Cursino dos Santos⁵

RESUMO: A inércia comportamental diz respeito à permanência de indivíduos em padrões repetitivos de ação, mesmo quando possuem recursos pessoais suficientes para promover mudanças em suas trajetórias. Este estudo tem como objetivo compreender os fatores psicológicos associados a esse fenômeno em pessoas consideradas capazes, bem como seus impactos no contexto profissional contemporâneo. Adota-se uma abordagem qualitativa, de caráter teórico e reflexivo, fundamentada em produções recentes das áreas da psicologia cognitiva, comportamental e organizacional. Entre os fatores mais recorrentes, destacam-se o medo do fracasso, a dificuldade em lidar com incertezas, a presença de pensamentos autossabotadores e a tendência à procrastinação. Observa-se que esses elementos, quando combinados, podem comprometer a tomada de decisão e a iniciativa, favorecendo a manutenção de zonas de conforto. Como resultado, identificam-se consequências como estagnação profissional, insatisfação pessoal e perda de oportunidades. Por outro lado, estratégias como o fortalecimento da autorregulação emocional, o desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento e o acesso a intervenções psicológicas mostram-se eficazes na redução desse quadro. Concluindo que a inércia comportamental envolve múltiplos fatores e requer atenção tanto no âmbito individual quanto organizacional.

Palavras-chave: Inércia comportamental. Desenvolvimento profissional. Psicologia organizacional.

¹Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: wilkeracruz7@gmail.com

²Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: emanuelaborges0811@gmail.com

³Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: faculdadekaciana@hotmail.com

⁴Discente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: raquellcristina92@gmail.com

⁵Docente do curso de Psicologia no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Doutor em Comunicação, Linguagens e Cultura. E-mail: douglassantos@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A inércia comportamental é um fenômeno amplamente observado em indivíduos que, apesar de possuírem competências e potencial elevados, apresentam dificuldades em iniciar ou sustentar mudanças relevantes em suas vidas. No contexto contemporâneo, marcado por transformações rápidas no mercado de trabalho, essa tendência pode comprometer significativamente o crescimento profissional. A psicologia tem buscado compreender os mecanismos subjacentes a esse

comportamento, destacando fatores internos, como emoções e crenças, e externos, como cultura organizacional e pressões sociais.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo revisão de literatura, com abordagem crítico-reflexiva. Foram analisadas produções científicas relevantes da Psicologia sobre regulação emocional, cognição e comportamento nas bases de dados Lilacs, Scielo, BVS e Pubmed de 1977 a 2025 nas áreas de psicologia cognitiva, psicologia organizacional e comportamento humano. Os critérios de inclusão contemplaram estudos sobre procrastinação, tomada de decisão, medo do fracasso e desenvolvimento de carreira. A análise dos dados ocorreu por meio de categorização temática. A seleção considerou critérios de relevância teórica e contribuição científica. A análise ocorreu de forma interpretativa, buscando integrar diferentes perspectivas sobre a inércia comportamental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados evidenciam que a inércia comportamental envolve dimensões emocionais, cognitivas e comportamentais que atuam de forma integrada. No âmbito emocional, fatores como ansiedade e medo do fracasso atuam como inibidores da ação, levando à evitação de situações desafiadoras. Esse processo favorece a manutenção de comportamentos de paralisação, uma vez que o indivíduo prioriza o alívio emocional imediato.

Evidenciam que a inércia comportamental é influenciada por múltiplos fatores psicológicos. O medo do fracasso emerge como um dos principais elementos, levando à evitação de desafios. A síndrome do impostor contribui para a autossabotagem, especialmente em profissionais altamente qualificados. A procrastinação, por sua vez, aparece como mecanismo de regulação emocional disfuncional. No ambiente profissional, tais fatores resultam em estagnação, baixa produtividade e perda de oportunidades. A discussão aponta que intervenções como terapia cognitivo-comportamental e práticas de autoconhecimento são eficazes na promoção de mudanças. Além disso, organizações que incentivam autonomia e aprendizagem contínua favorecem a superação da inércia.

No campo cognitivo, observam-se crenças disfuncionais e pensamentos automáticos negativos que influenciam diretamente o comportamento. Padrões cognitivos distorcidos favorecem a autossabotagem e reduzem a iniciativa (Beck, 1997). Além disso, a percepção de baixa autoeficácia contribui para a manutenção da inércia, uma vez que o indivíduo tende a evitar desafios quando não acredita em sua capacidade de enfrentamento (Bandura, 1997). Esse fator reforça um ciclo de paralisação comportamental.

No aspecto comportamental, destacam-se padrões de procrastinação e evitação experiencial. Esses comportamentos funcionam como estratégias disfuncionais, criando um ciclo caracterizado por pensamento negativo, emoção desconfortável, evitação e alívio momentâneo. Esse padrão pode ser relacionado ao conceito de desamparo aprendido, no qual experiências anteriores de fracasso levam à passividade diante de novas oportunidades (Seligman, 1977).

A inércia comportamental não representa ausência de capacidade, mas um bloqueio na conversão do potencial em ação efetiva. No contexto da carreira contemporânea, esse fenômeno compromete o protagonismo e a inovação. Diante

disso, estratégias como autoconsciência, regulação emocional, reestruturação cognitiva e ações graduais mostram-se fundamentais para a superação desse padrão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inércia comportamental em indivíduos capazes representa um desafio significativo no contexto da carreira contemporânea. Não se trata de falta de habilidade, mas de barreiras psicológicas que limitam a ação. Estratégias voltadas ao desenvolvimento emocional, à mudança de crenças e ao fortalecimento da autoconfiança são essenciais para mitigar esse fenômeno. Futuras pesquisas podem aprofundar a análise empírica e propor intervenções mais específicas.

REFERÊNCIAS

BANDURA, A. **Self-efficacy**: The exercise of control. New York: Freeman. 2012.

BANDURA, Albert. **Self-efficacy**: The exercise of control. New York: Freeman, 1997.

BECK, Aaron T. **Terapia cognitiva e transtornos emocionais**. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

DWECK, C. S. Mindset: **A nova psicologia do sucesso**. São Paulo: Objetiva, 2017.

KAHNEMAN, D. **Rápido e devagar**: duas formas de pensar. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

SELIGMAN, Martin E. P. **Desamparo aprendido**. São Paulo: Hucitec, 1977.